

NA'MATAK MEVASINING FOYDALI XUSUSIYALATLARI VA XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH USULLARI

B. M. Do'monov

Andijon Davlat Pedagogika Instituti dotsenti

O. X. Ashiraliyeva

Andijon Davlat Pedagogika Instituti o'qituvchisi

N. A. Rahmonova

Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi

M. Z. Qosimova

Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi

M. B. Dadaxonova

Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi

R. Q. Ne'matjonova

Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi

Email: nilufarraxmonova100@gmail.com

Annotatsiya: Siz na'matak mevasining qanday ijobiy xususiyatlarga ega ekanini bilasizmi? Barchamizga ma'lumki, insoniyat uchun yaratilgan jamiyki ne'matlar o'z foydali tomonlariga ega. Ular orasida eng foydalilaridan biri na'matakdir. Ushbu maqolamizda na'matak mevasining kimyoviy tarkibi va foydali xususiyatlari bilan yaqindan tanishamiz.

Kalit so'zlar: Na'matak, na'matak damlamasi, vitaminlar, askorbin kislota, xolesterin, qon bosimi.

Na'matak - erta bahorda chiroyli pushti, qizil, sariq yoki oq rangda gullaydigan, yozning oxiri va sentabr oyining boshida pishib yetiladigan mevalari bilan quvontiradigan ko'p yillik buta. Bo'yi 2 metrdan 6 metrgacha yetadigan, novdasi egiluvchan, yaltiroq qo'ng'ir qizil yoki qizil jigarrang

tusli po'stloq va tikan bilan qoplangan bo'lib, bargi to'q patli, poya bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Gullari yirik, yakka va 2-3 tadan shoxlarga birlashgan. Uning turlari, o'rmonlarda, ariq bo'ylarida, butalar orasida tog'larning quruq toshloq yon bag'rida va boshqa yerlarda o'sadi.

Askorbin kislotasi standartlarini qondira oluvchi bu maxsulot tarkibida: 4-6% ba'zan 18% gacha C, 0.3% B2 K1 P vitaminlari, 12-18% karotin, 18% atrofida qandlar, 4-5% oshlovchi moddalar, 2% limon va olma kislotalari, 3.7% pektin va boshqa moddalar bo'ladi. Na'matak o'zida ko'pgina C guruhi vitaminini saqlaydi: qorag'atga nisbatan 10 marotaba, limonga nisbatan 50 marotaba ko'proq.

Na'matak mevasining turlari ko'p bo'lib, gullaridan olinadigan xushbo'y efir moyi (atirgul moyi), asosan,parfumeriyada, undan tayyorlanadigan atirgul suvi (Aqua Rosae) farmasevtikada dorilarning hidi va mazasini yaxshilash uchun ishlatiladi[3].

Na'matak qovuq va buyrak shamollaganida ham tavsiya etiladi. Uning damlamasini issiq holda tez-tez ichib turish kerak. Ichni yuvib tozalagani tufayli semizlikni sekin-sekin davolaydi. Agar kuniga 2 gramm quritilgan mevasidan iste'mol qilinsa yoshlikni uzaytiradi

Na'matak mevasi modda almashinuvini yaxshilaydi va tanaga quvvat bag'ishlaydi.

Mashhur tabib Abu Ali Ibn Sino ta'rifiga ko'ra na'matakning barcha turi va damlamalari tozalovchi va suyultiruvchi xususiyatga ega. Shuningdek, u quyidagi kasalliklarda davo bo'ladi:

- Quloq ichidagi qurtlarni o'ldiradi va quloq shang'inlashida;
- Tish og'rig'ida va milk shamollashida;
- U immunitetni mustahkamlaydi, organizmni sog'lom qiladi;
- Yurak qon -tomir tizimiga samarali ta'sir ko'rsatadi;
- Qon bosimini normallashtiradi;
- Kamqonlikda ham foydali;
- Oshqozondagi zararli toksinlar va shlaklarni chiqarib tashlaydi;
- Siydik haydovchi;
- Isitma tushiruvchi;

- O't qopi yallig'lanishi;
- Buyrak, qovuq kasalliklarida;
- Xolesterin darajasini kamaytiradi;
- Ko'rish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuni ham ta'kidlash joizki, fasodli xiltni quvushi, qurtni (gijjalarni) haydashi va tomoq og'rig'ida davoligi haqidagi ma'lumotlarni Davoiy al- Giloniy aytib o'tgan[2].

Na'matak damlamasini tayyorlash

Og'zi yopiladigan idishga 2 stakan suv quyiladi va ustiga 1 osh qoshiq maydalangan (danagidan xalos etilgan) mevidan solib 10 minut davomida qaynatiladi. So'ngra 1 sutka davomida saqlanadi. Qaynatma dokada suzilib, unga shakar qo'shib shira beriladi. Qaynatmadan kuniga 3 mahal ovqatdan oldin yarim soat stakandan ichiladi.

Na'matak donalaridan 10-15 dona olib yuvilib, idishga solib 15 daqiqa davomida qaynatiladi. Sovitilib, tindirib ichiladi. Na'matakga o'rik, shaftoli, qizil do'lana kabi mevalarning quritilgani bilan aralashtirib damlama tayyorlash maqsadga muvofiq bo'lib, shifobaxshlik xususiyati ortadi. Choy o'rnida bemaolol iste'mol qilish mumkin[1].

Na'matakdan hatto dunyo oshxonalarida ham keng foydalaniladi. Misol uchun, undan qishga kampo't tayyorlasa bo'ladi. Uni quyidagi usulda tayyorlaymiz[6]:

- Na'matak mevasini yaxshilab yuvib quritimiz va uni ichini urug'laridan yaxshilab tozalaymiz;
- So'ng 300 gramm na'matak va 100 gramm chakandani bankani yarmigacha qavatma-qavat qilib solamiz;
- 1 litr suva 500 gramm shakar solib yaxshilab qaynatib qiyom tayyorlab olamiz va mevalar ustidan solib yopib qo'yamiz.

Na'matakli sirop tayyorlash:

Na'matak mevasini yaxshilab yuvib, popuklaridan tozalab olamiz va taxminan 300 ml issiq suvga 10 daqiqa dimlab qo'yamiz. Damlama quyuglanishi kerak. Dimlangan na'matakni maydalab, elakdan o'tkazib olamiz va sirop bilan

aralastiramiz. Hosil bo'lgan aralashmani shisha idishlarga solib salqin joyda saqlaymiz. Siropni choyga qo'shib ichish yoki sous sifatida ham foydalanish mumkin[7].

Shuningdek, na'matak mevasidan tayyorlanuvchi damlamalardan bolalarda uchrovchi mayda toshmalarni yiringli – septik asoratli, o'tkir, infeksiyon kasalliklar: qizilcha, terlamalarni davolashda foydalanish mumkin. Na'matak gulidan primochka tayyorlab ko'zga bog'lansa, ko'z shamollashiga davo bo'ladi.

Tibbiyotda na'matak mevasining kukuni, damlamasi, suyuq ekstrakti va sharbati turli avitaminoz kasalliklarini davolash hamda ularning oldini olishda qo'llaniladi.

Bu dorivor o'simlikdan farmatsevtika zavodida ekstrakt -xolasos tayyorlanadi. Xolasas bilan jigar va o't pufagi kasalliklari (gepatit, xolestit) davolanadi.

Na'matakning foydali ekanligi shubhasiz ko'rinsa ham, u barcha do'rivor o'simliklar singari, me'yorga amal qilinmasa organizmga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Damlamasini ichgandan so'ng og'izni chayish kerak, aks holda tish emalini zararlashi mumkin. Qon bosimi past bo'lgan insonlarga tavsiya qilinmaydi. Qabziyatga moyil bo'lganlarga ham zararli bo'lib, ichni qotiradi[4].

Zararli tomonlari haqida gap ketganda, umuman iste'mol qilish kerak emas ekanda, deyish mutlaqo noto'g'ri bo'lib, ozroq miqdorda iste'mol qilish mumkin.

Na'matak mevasini saqlash yo'llari.

Na'matak mevalarini quritilgan bonkalarda saqlash maqsadga muvofiq. Aks holda u, tarkibidagi vitamin C quyosh nurida parchalanib ketadi. Polietilen paketlarda ham saqlash yaramaydi. Chunki mevalar mog'orlashi mumkin. Bonka og'zini doka bilan yopib qo'yish kerak[5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anvar Sobirjon o'g'li. "Shifobaxsh o'simliklardan damlama qaynatma malham"-Toshkent.: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1994. 19-bet.
2. B.M. Saidov. "Diyetologiya" 1-jild-Toshkent.: 2008. 165-bet.
3. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"
4. [www.youtube.com "https://youtu.be/Uu4HYM92MIc"](https://youtu.be/Uu4HYM92MIc).

5. [www.youtube.com](https://youtu.be/QEpYUS_Dw2A) “https://youtu.be/QEpYUS_Dw2A”
6. [www.zira.uz](https://zira.uz/uz/2018/10/11/na-matak-to-g-risida-qiziqarli-ma-lumotlar/) “<https://zira.uz/uz/2018/10/11/na-matak-to-g-risida-qiziqarli-ma-lumotlar/>”
7. [www.daryo.uz](https://daryo.uz/2021/01/24/vitaminlar-koni-bolgan-namatakdan-3-ta-eng-yaxshi-retsept/) “<https://daryo.uz/2021/01/24/vitaminlar-koni-bolgan-namatakdan-3-ta-eng-yaxshi-retsept/>”